

Evento Científico do IFC 2025

Prospecção de SNPs Associados à Resistência a *Streptococcus agalactiae* em Tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) de Plantel Selecionado

Prospection of SNPs Associated with Resistance to Streptococcus agalactiae in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) from a Selected Breeding Stock

SÁ, Lúvia Souza de¹; SILVA, Bruno Corrêa²; MASSAGO, Haluko³; SERAFINI, Raphael de Leão⁴; SANTOS, Alexandra Inês⁵; PEREIRA, Adriana; CORDEIRO⁶, MACARIO; Maria Carolina⁷

¹ Médica Veterinária, Dra., Epagri, luviasa@epagri.sc.gov.br.

² Eng. Aquicultura, Dr., Epagri, brunosilva@epagri.sc.gov.br; ³ Eng. Pesca, Dra., Epagri, halukomassago@epagri.sc.gov.br; ⁴ Biólogo, Dr., Epagri, raphaelserafini@epagri.sc.gov.br; ⁵ Zootecnista, Dra., Epagri, alexandrasantos@epagri.sc.gov.br; ⁶ Química, Msc., Epagri, adriana@epagri.sc.gov.br; ⁷ Biotecnóloga, Msc., Epagri mariacordeiro@epagri.sc.gov.br.

Resumo

Foram identificados SNP's associados à resistência a *Streptococcus agalactiae* em tilápias do programa de melhoramento da Epagri. As regiões dos genes MCP-8 (SNP's 1, 2, e 3) e OnC9 (SNP's 8 e 21) foram analisadas em 277 amostras de DNA. Todos os indivíduos apresentaram alelos relacionados à resistência nos SNP's 2 e 3, e no SNP1, 1,44% apresentaram alelo associado à suscetibilidade. 7,43% e 12% dos peixes possuíam alelo resistente e 15% e 36% em heterozigose, respectivamente, nos SNP's 8 e 21.

Palavras-chave: Melhoramento genético; tilápia-do-nilo; SNP; *Streptococcus agalactiae*.

Introdução

A tilapicultura é uma das atividades aquícolas mais relevantes mundialmente, representando importante fonte de proteína animal. Entre os desafios sanitários, infecções por *Streptococcus agalactiae* ocasionam perdas significativas na produção. A seleção genética para resistência a *S. agalactiae* é de grande importância na tilapicultura, pois esse patógeno bacteriano é responsável por surtos recorrentes que causam altas taxas de mortalidade, queda no desempenho zootécnico e prejuízos econômicos significativos. Ao incorporar características de resistência nos plantéis, é possível reduzir a dependência de antibióticos, aumentar a produtividade de forma sustentável e melhorar o bem-estar animal, contribuindo para uma produção aquícola mais eficiente e competitiva. Este trabalho avaliou SNPs previamente descritos nos genes MCP-8 e OnC9, com o intuito de identificar variantes relacionadas à resistência a *S. agalactiae* em reprodutores de tilápia-do-nilo da linhagem Epagri SC05

Metodologia

Foram analisadas 277 amostras de tilápia-do-nylo (*Oreochromis niloticus*), coletadas em duas etapas: 169 amostras em maio de 2024 e 108 em janeiro de 2025. O DNA foi extraído pelo método modificado de Aljanabi & Martinez (1997), segundo adaptações de Silva et al. (2020), e quantificado em espectrofotômetro Genova Nano. Foram sequenciadas regiões parciais dos genes MCP-8 e OnC9, conforme protocolos de Fu et al. (2014) e Cao et al. (2017). No gene MCP-8, avaliou-se três SNPs: SNP1 (318pb), SNP2 (483pb) e SNP3 (489pb). No gene OnC9, avaliou-se SNP8 (2660pb) e SNP21 (5790pb), por meio dos marcadores OnC9-93 e OnC9-97. As amplificações por PCR foram realizadas em termociclador Veriti (Applied Biosystems), com condições específicas para cada marcador. Os produtos foram sequenciados utilizando o kit Big-Dye Terminator® v3.1, purificados por precipitação Etanol/EDTA e submetidos à eletroforese capilar em Analisador Genético 3500. As sequências foram analisadas no software MEGA 7.0.

Resultados e discussão

No gene MCP-8, 100% dos peixes analisados apresentaram bases relacionadas à resistência para SNP2 e SNP3 (Tabela 01).

Para SNP1, 1,44% dos peixes apresentaram alelo associado à suscetibilidade. No gene OnC9-SNP 8, 7,43% dos peixes analisados possuíam alelo resistente (T) e 15% estavam em heterozigose. No SNP21, 12,0% dos peixes apresentaram o alelo resistente e 36,0% estavam em heterozigose.

Tabela 01. Prevalência de bases associadas a resistência à *Streptococcus agalactiae* em marcadores SNPs no plantéis de tilápia-do-nylo, linhagem Epagri SC05.

Gene	Marcador	Prevalência (%)
MCP-8	SNP1	98,6%
	SNP2	100%
	SNP3	100%
OnC9	SNP8	7,43%
	SNP21	12,0%

A alta frequência de alelos resistentes nos SNPs de MCP-8 sugere possível fixação no plantel estudado. Entretanto, a presença de heterozigose e suscetibilidade em alguns indivíduos para os SNPs de OnC9 indica que há variabilidade genética a ser explorada.

Conclusões

O estudo identificou SNPs nos genes MCP-8 e OnC9 associados à resistência a *S. agalactiae* em tilápia-do-nylo, confirmando o potencial de aplicação desses marcadores em programas de melhoramento genético. O gene MCP-8 apresentou perfil genético amplamente resistente no plantel, enquanto o gene OnC9 revelou maior diversidade alélica.

Considerações finais

A prospecção de marcadores genéticos é uma ferramenta estratégica para a seleção de reprodutores resistentes, podendo reduzir perdas econômicas e melhorar a sustentabilidade da produção. Estudos futuros devem validar esses SNPs em diferentes populações e integrar dados fenotípicos para fortalecer a seleção assistida por marcadores.

Referências bibliográficas

Aljanabi, S. M., Martinez, I. (1997). Universal and rapid salt-extraction of high quality genomic DNA for PCR-based techniques. *Nucleic Acids Research*, 25(22), 4692–4693. <https://doi.org/10.1093/nar/25.22.4692>

Silva, B. C., Pereira, A., Marchiori, N. D. C., Mariguele, K. H., Massago, H., & Klabunde, G. H. F. (2021). Cold tolerance and performance of selected Nile tilapia for suboptimal temperatures. *Aquaculture Research*, 52(3), 1071-1077. <https://doi.org/10.1111/are.14962>

CAO, J.; HU, X.; LU, M.; CHEN, Q.; LIU, Z.; CHEN, K. (2017). SNPs of C9 gene and their association with resistance to the infection of *Streptococcus agalactiae* in *Oreochromis niloticus*. **Journal of Agricultural Biotechnology**, 25(3), 354-365.

FU, G. H.; WAN, Z. Y.; XIA, J. H.; LIU, F.; LIU, X. J.; YUE, G. H. (2014). The MCP-8 gene and its possible association with resistance to *Streptococcus agalactiae* in tilapia. **Fish & Shellfish Immunology**, 40(1), 331-336.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) pelo apoio financeiro por meio do projeto nº FAPESC/2023TR001541, que viabilizou a execução desta pesquisa.